

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
A extensão dos direitos do contratado em face dos atrasos na remuneração devida pela administração e o dever jurídico de previsão no edital de licitação dos encargos financeiros incidentes	Título
2010	Data
341.3527	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p> <p>»»»» Licitações em geral [341.3527 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3527)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2010

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos
 (/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 17, n. 199, p. 917–928, set., 2010.

Disponibilidade:

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

D- x
 No Author, xx-xx-xxxx, "A extensão dos direitos do contratado em face dos atrasos na remuneração devida pela administração e o dever jurídico de previsão no edital de licitação dos encargos financeiros incidentes, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:20:45.000Z [8909034]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "A extensão dos direitos do contratado em face dos atrasos na remuneração devida pela administração e o dever jurídico de previsão no edital de licitação dos encargos financeiros incidentes, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

